

ADOBE PHOTOSHOP CC DASTURIY TA'MINOTIDA SMART OBJECTS USLUBIDA MOCKUP HOSIL QILISH TEHNOLOGIYASI

Hakimov Baxtiyor Muzaffar o'g'li

b_hakimov@adu.uz

talaba, Andijon davlat universiteti.

Annotatsiya: Adobe Photoshop CC dasturiy ta'minoti yordamida maketlarda “*Smart Objects*” uslubi bilan mahsulot dizaynlari uchun mockup hosil qilish texnologiyasi ko'rib o'tiladi. Maket qatlamiga dizaynlarni kiritish uchun “*Smart Objects*” vositasidan foydalanib, qo'shimcha yuza shaklini maketning yuza qismiga o'rash transformatsiyasi qilinadi va moslashtiriladi. Maketlarning yuza qismidagi shaklining dizaynlarini istalgancha istalgan vaqtda almashtirish uchun texnologiya tadbiiq qilindi.

Kalit so'zlar: Adobe photoshop, mockup, SmartObjects, layers.

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ МАКАПОВ В СТИЛЕ СМАРТ- ОБЪЕКТОВ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ADOBE PHOTOSHOP CC

Хакимов — сын Бахтияра Музаффара.

b_hakimov@adu.uz

студент Андигжанского государственного университета.

Аннотация: Рассмотрена технология создания макетов дизайнов изделий в стиле «Смарт-объекты» в макетах с помощью программного обеспечения Adobe Photoshop CC. Используя инструмент «Смарт-объекты» для вставки дизайнов в слой макета, дополнительная форма поверхности трансформируется и корректируется так, чтобы обтекать поверхность макета. Технология применена для изменения дизайна формы поверхности моделей в любое время.

Ключевые слова: Adobe Photoshop, макет, плагин, маска, слой.

MOCKUP CREATION TECHNOLOGY IN THE STYLE OF SMART OBJECTS IN ADOBE PHOTOSHOP CC SOFTWARE

Hakimov is the son of Bakhtiyar Muzaffar

b_hakimov@adu.uz

student, Andian State University.

Abstract: The technology of creating mockups for product designs with the style of "Smart Objects" in layouts with the help of Adobe Photoshop CC software is considered. Using the Smart Objects tool to insert designs into the layout layer, the additional surface shape is transformed and adjusted to wrap around the surface of the layout. The technology has been applied to change the design of the shape of the surface of the models at any time.

Keywords: Adobe photoshop, mockup, plugin, mask, layers.

Adobe Photoshop CC dasturiy ta'minoti-ning so'nggi yangilanishida shaklni silindrsimon tahrirlash xususiyatini qo'shdi. Bu orqali shakillarni yassi, yumaloq, silindrsimon yuzalarga joylashtirish imkonini beradi. Shuningdek, shakllarni va boshqalarni yuzalarga to'g'ri mos keltirishni ta'minlash uchun o'lchamni o'zgartirish sozlamalarini ko'rib chiqiladi.

Adobe Photoshop CC dasturiy ta'minotida yaratilgan grafik dizaynlarni taqdim qilish va boshqalar uchun mockup texnologiyalari qo'llaniladi. Buning uchun oldindan tayyorlangan dizayn, dizaynni joylash uchun kerakli bo'lgan maketning sifatli rasmi kerak bo'ladi.

Photoshop dasturiga tanlangan maket rasmini yuklanadi. (1-rasm)

1-rasm.

Uning ustiga dizayn joylanishi mumkin bo'lgan va maketning o'lchamiga to'g'ri keladigan kattalikda *U* tezkor klavishi ostidagi “*Rectangle tool*” qurilmasi yordamida shakl joylashtiriladi. (2-rasm)

2-rasm.

Joylashtirilgan “*Shape*” qatlamni istalgan vaqtda dizaynlarni o'zgartirish uchun “*Smart Object*”ga aylantirish kerak bo'ladi. Bu uslub yordamida bitta maket uchun faqat bir marta “*Smart Object*” holatida tayyorlab qo'yish kerak bo'ladi keyingi ishlarda esa shu joylashuv va hususiyatlar saqlab qolinganda faqatgina dizayn qismini o'zgartirish mumkin bo'ladi.

Tanlangan qatlamni “*Smart Object*” qilish uchun “*Layers*” oynasida hosil bo'lgan “*Shape*” qatlam yoki boshqa holatlarda kerakli qatlamning ustiga sichonchaning o'ng tugamisini bosib, “*Create to Smart Object*” buyrug'i tanlanadi. (3-rasm)

3-rasm.

Bu orqali “*Smart Object*”ga aylangan qatlam uchun alohida tahrirlash muhiti ochilishi mumkin va aynan shu qatlam orqali uning ichki qismida mavjud boʻlgan dizaynlarni ortiqcha tashqi oʻzgartirishlarsiz oʻzgartirish, almashtirish imkonini beradi. Uslubning asosiy qismi ham aynan shu. Bu esa bir marta moslashtirish va istalgancha dizaynni oʻzgartira olish imkoni demakdir.

Keingi qadamda “Layers” oynasidan joylashtirilgan qatlamni ortidagi maketga mos joylashishi uchun shaffoflik (“*opacity*”) hususiyati pasaytiriladi. Shundan soʻng, shaklni tanlab “*Ctrl+T*” tezkor klavishini bosish orqali qatlamning transform rejimiga oʻtiladi. Keyingi qadamda muhitdagi shaklni ustiga sichqonani olib borib sichqonchaning oʻng tugmasi bosiladi va “*Warp*” buyrugʻi tanlanadi. “*Warp*” rejimining yuqori hususiyatlar qismida joylashgan sozlama belgisi ustiga bosiladi. Sozlamaning ichidan keraki oʻzgartirishlar kiritiladi. “*Color-default*”, “*Opacity-70*”, “*Density-2*”, holat koʻrsatgichi esa, “*Always Show Guides*” shaklida qolishi kerak. (4-rasm)

4-rasm.

Keyingi qadamda “Warp” turini o‘zgartirish kerak bo‘ladi. Ya’ni hozirgi maket Silindr shaklida bo‘lganligi sababli shaklning yuzasi uchun dizaynni ham shu tarzda joylashtirish kerak bo‘ladi. “Layers” oynasida yuza shaklini tanlab uning transform warp rejimidagi “Warp Mode” parametrini “Custom” dan “Cylinder” turiga o‘zgartirish kerak bo‘ladi. (5-rasm)

5-rasm.

Ko‘rinish quyidagi cha bo‘ladi. (6-rasm)

6-rasm.

Bunday holatda shu joyning o‘zida, shaklni ortdagi maketning tepa va pastki chegarasigacha dizayn joylanishi kerak bo‘lgan qismini moslab joylashtirish kerak bo‘ladi. (7-rasm).

7-rasm.

Keyingi ish shakling chetki qismlarini chegaraviy burchaklarini ortdagi maketga to'g'ri moslashtirish kerak. Buning uchun shaklni tanlab, transform rejimiga o'tib, muhitda shaklni ustiga sichqonchani o'ng tugmasini bosib "Distort" holatida uning chegara va burchak qismlarini ortdagi maketga to'g'ri holda joylashtirib chiqish kerak bo'ladi. Bu tayyorlangan dizaynni maketga behato va chiroyli joylashishini ta'minlaydi. (8-rasm)

8-rasm.

Oldingi qadamlarda "Layers" oynasidan shaklning pasaytirilgan shaffoflik ("opacity") hususiyati o'z holatiga 100% ga qaytariladi.

Keyin esa dizaynni "Smart Object"ga joylash uchun "Layers" oynasidan "Smart Object" qatlamining to'rtburchak sohasiga ikkimarta sichqoncha bilan chertiladi. (9-rasm)

9-rasm.

Ikkimarta chertish orqali “*Smart Object*”ning tahrirlash muhitiga o‘tiladi. Shundan so‘ng tayyorlangan dizaynlarni joylashtirish kerak bo‘ladi. (10-rasm)

10-rasm.

Ushbu qadamdan keyin “*Ctrl+S*” tugmasini yoki “*File>Save*” buyrug‘ini bosish kerak bo‘ladi. Keyin esa tahrirlash muhitidan chiqib ketish kerak bo‘ladi. Asosiy tahrirlash muhitida quyidagi ko‘rinish hosil bo‘ladi. (11-rasm)

11-rasm

Keyingi qadam ko‘rinishni maketga moslashtirish bo‘ladi. Buning uchun “*Layers*” oynasidan dizayn qatlamini tanlab uning “*Blending mode*” qismi “*Linear Burn*” turiga o‘zgartiriladi. Natijada quyidagi ko‘rinish hosil qilinadi. (12-rasm)

12-rasm.

Jarayon hali yakuniga yetmadi. Dizaynni maketga to'la moslashtirish uchun uning "*Blending Option*" hususiyatlarini ham to'g'irlash talab qilinadi.

Buning uchun dizayn qatlamining ustiga sichqonchani o'ng tugmasini bosib, "*Blending Option*" buyrug'i tanlanadi. (13-rasm)

13-rasm

Hosil bo'lgan oynadan "*Blend If*" qismidagi parametrlar o'zgartiriladi. (14-rasm)

14-rasm.

Keyingi ish “Underlying layer” qismidagi ko‘rsatgichni to‘g‘irlash kerak bo‘ladi. (15-rasm)

15-rasm.

Buning uchun chap tarafda joylashgan (15-rasm) da ko‘rsatilgan belgini “Alt” klavishini bosib turgan holda sichqoncha bilan o‘ng tarafga ko‘rsatilganidek surish kerak bo‘ladi.

Natijaviy ko‘rinish esa quyidagicha bo‘ladi. (16-rasm)

16-rasm.

Shuning bilan Adobe Photoshop cc dasturiy ta‘minotida “Smart Objects” uslubida mockup hosil qilish texnologiyasi qo‘llash jarayoni o‘z yakuniga yetkazildi.

Maqolada maketlar uchun mockup-lar tayyorlash jarayondan kelib chiqib, bir necha xil uslubda yaratish mumkin bo'лади. Ushbu maqola orqali faqatgina bitta texnologiyani ko'rib chiqildi. Bundan tashqari yana quyidagicha texnologiyalar mavjud:

- *Smart Objectlar* bilan ishlash: *Smart Objectlar* dizayn obyektini (masalan, plakat, biznes karta, rasmlar, va hokazolar) qayta ishlovchi obyektga aytiladi. Bu orqali, dizaynlarni maketlarga moslashtirish imkoniyatiga ega bo'lish mumkin. *Smart Objectlar* Photoshopning qo'shimcha vositalarini ham qo'llab-quvvatlaydi, masalan, *Warp Tool* (Burg'ulash asbobi), *Perspective Tool* (Perspektiva asbobi) va boshqalar.
- *Actionlar* va *Scriptlar*: *Actionlar* va *Scriptlar* ishni to'g'ri formatga to'ldirishni avtomatlashtirishga yordam beradi. siz bir nechta mockupni o'zlashtirishni talab qilinsa, bu jarayon ishni ancha osonlashtirish uchun samarali yechim bo'лади.
- *Layer Maskalari*: *Layer Maskalari*, belgilangan maydonlar, rasmlar yoki ma'lumotlarni yuqoriga joylash uchun moslashtirilgan qatlamlardan iborat bo'лади.
- *3D Mockuplar*: *3D mockuplar* *3D model* asosida yaratilgan modellarni maket sifatida foydalanish uchun mo'ljallangan.
- *Plug-inlar* va *Extensions*: Photoshop uchun juda ko'p qo'shimcha vositalar mavjud, ular mockup yaratish jarayonini soddalashtirish va samarali natija olish uchun foydalanish mumkin. Masalan, Adobe Stock, Mockplus, PSDCovers, Mockuups Studio, va boshqalar kabi extensiyalarni ishlatish mumkin bo'лади.
- *Layer Styles* va *Blending Options*: *Layer Styles* va *Blending Options* (Tabaqalash sozlamalari va qo'llab-quvvatlash variantlari), mockupni qanday ko'rinishi berishi kerakligi, moslashgan ranglar, noyob effektlar va o'zgartirishlarni qo'llab-quvvatlaydigan tur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adobe Photoshop CC Classroom in a Book (2023 release)» - Conrad Chavez and Andrew Faulkner
2. «Photoshop for Designers: Working with Smart Objects» - Nigel French
3. «Photoshop Mockups for Graphic Designers: Create Realistic Product Mockups Fast» - Brian Wood
4. «Photoshop Masking & Compositing» - Katrin Eismann, Sean Duggan, and James Porto
5. «Photoshop Compositing Secrets: Unlocking the Key to Perfect Selections and Amazing Photoshop Effects for Totally Realistic Composites» - Matt Kloskowski
6. «Adobe Photoshop CC 2023 Classroom in a Book (2023 release)» - Andrew Faulkner and Conrad Chavez
7. «Adobe Photoshop CC Classroom in a Book (2023 release)» - Brian Wood
8. «Photoshop for Designers: Layer Effects» - Nigel French
9. «Adobe Photoshop CC Classroom in a Book (2023 release)» - Conrad Chavez and Andrew Faulkner
10. «Photoshop for Designers: Textures» - Nigel French